

Оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере

Борщенко В. В.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; boss-victor@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрен манипуляционный потенциал интернета как производная таких элементов его информационно-ресурсного потенциала, как информационные ресурсы, методы обеспечения их накопления, сохранности и эффективного использования; информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии; информационно-телекоммуникационная инфраструктура (технологическая сетевая среда передачи и обработки данных); система компьютерного образования и подготовки кадров и некоторые другие; развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура (технологическая сетевая среда передачи и обработки данных), обеспечивающая глобальный доступ к информационным ресурсам. Показано как составные элементы этого потенциала влияют на принципы информационно-политического манипулирования, сведенные в три группы: главный принцип, методологические принципы, к которым относятся: принципы достоверности («60 на 40»), занимательность, опора на «эффект привыкания», опора на эффект «чистой доски», эмоциональный резонанс, контраст, эффект присутствия, нагнетание обстановки страха и неуверенности и организационно-технические принципы, к которым относятся: принципы оперативности (своевременности), многоканальности, непрерывности (последовательности), адекватности политической ситуации, дифференциации (избирательности), обратной связи, строгой секретности, конспиративности и централизации и согласованности действий. Показано, что интернет обладает высокими манипуляционными возможностями при их тщательном планировании и выборе времени их проведения.

Ключевые слова: информационно-ресурсный потенциал интернета, информационно-политическое манипулирование, главный принцип, методологические принципы, организационно-технические принципы

Evaluation of the Manipulation Potential of the Internet in the Political Sphere

Borshchenko V. V.

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPА), Saint-Petersburg, Russian Federation; boss-victor@yandex.ru

ABSTRACT

The article considers the manipulative potential of the Internet as a derivative of such elements of its information resource potential as: information resources, methods of ensuring their accumulation, safety and effective use; information and computer and telecommunication technologies; information and telecommunication infrastructure (technological network environment of data transmission and processing); system of computer education and training and some others; developed information and telecommunication infrastructure (technological network environment of data transmission and processing) providing global access to information resources. It is shown how the constituent elements of this potential affect the principles of information and political manipulation, summarized in three groups: the main principle, the methodological principles, which include: the principles of reliability ("60 by 40"), entertaining, reliance on the "effect of habituation", reliance on the effect of "clean Board", emotional resonance, contrast, the effect of presence, forcing the situation of fear and uncertainty and organizational and technical principles, which include: principles of efficiency (timeliness), multi-channel continuity (sequence).), adequacy of the political situation, differentiation (se-

lectivity), feedback, strict secrecy, secrecy and centralization and coordination of actions. It proves that the Internet possesses high manipulative possibilities at their careful planning and the choice of time of the performance.

Keywords: information-resource potential of the Internet, information and political manipulation, the main principle, methodological principles, organizational and technical principles

Введение

С появлением интернета информационное пространство приобрело такие новые свойства, как: глобальный доступ к большинству мировых информационных ресурсов в реальном масштабе времени; возможность формировать и обслуживать в широких пределах новые информационные контенты; возможность вовлекать в информационную деятельность (информационный обмен) широкие массы граждан независимо от их географического положения и другие. Целью исследования является оценка манипуляционного потенциала интернета в политической сфере с учетом этих новых свойств информационного пространства. Гипотеза исследования заключается в том, что манипуляционный потенциал интернета позволяет повысить эффективность реализации информационно-политических угроз, что является важным для построения механизмов их вскрытия.

Материалы и методы

При проведении исследований использованы хорошо апробированные метод системного анализа, структурно-системный метод и метод актуализации. План и последовательность процесса исследований предполагает: изучение информационно-ресурсного потенциала интернета, описание возможностей главного принципа манипулирования, методологических и организационно-технических принципов политического манипулирования. В основу методики оценки результатов положен метод сравнения.

Результаты

В состав интернета входят разнородные сети, включающие в себя миллионы различных компьютеров, объединенных между собой разнообразными линиями связи (телефонные провода, волоконно-оптические кабели, спутниковые каналы и др.), обеспечивающие оперативное создание информационных контентов, их хранение, поиск, сбор и воспроизведение в глобальном информационном пространстве. Средства интернета, которые могут быть приведены в действие или использованы для решения какой-либо задачи, достижения какой-либо цели, определяют его потенциал. В целом информационно-ресурсный потенциал интернета включает в себя:

- информационные ресурсы, методы обеспечения их накопления, сохранности и эффективного использования;
- информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии;
- автоматизированные информационные системы и механизмы предоставления услуг на их основе;
- информационно-телекоммуникационную инфраструктуру (технологическую сетевую среду передачи и обработки данных);
- информационную индустрию, в том числе индустрию средств информатизации, телекоммуникации и связи;
- вычислительный комплекс как технический базис информационной индустрии, включая программное (операционные системы, системы программирования)

и аппаратное обеспечение (архитектуру компьютеров, элементную базу вычислительной техники);

- систему компьютерного образования и подготовки кадров;
- систему государственного управления информатизацией и регулирования рынка информационных технологий, продуктов и услуг.

Этот потенциал создает предпосылки для реализации с большей эффективностью многих информационных технологий. В значительной степени потенциал интернета способствует более эффективной реализации различных принципов политического манипулирования.

Анализ существующей литературы, посвященной вопросам информационного противоборства, позволил сгруппировать принципы политического манипулирования в три основные группы: главный принцип; методологические принципы; организационно-технические принципы [6].

Современный потенциал интернета создает следующие дополнительные возможности в реализации выделенных принципов политической манипуляции.

Возможности интернета в реализации главного принципа политической манипуляции

Главный принцип манипуляции заключается в создании видимости свободного выбора и сознательного формирования убеждения, фактически такой возможности не оставляя.

Любой выбор начинается с изучения множества альтернатив, которые могут быть положены в основу окончательного решения. Методы политической манипуляции, используемые для создания видимости свободного выбора, могут быть использованы для формирования по крайней мере двух-трех вариантов множества альтернатив.

В первом случае формируемое манипулятором множество альтернатив содержит одну, представленную в «выгодном» свете «желаемую» альтернативу и несколько других, представленных в отрицательном или нейтральном формате. При этом конкурентноспособные альтернативы замалчиваются или представляются в негативном свете. Эффективному решению формирования такого множества альтернатив в основном способствовал такой мощный потенциал интернета, как наличие соответствующих информационных ресурсов, методов обеспечения их накопления, сохранности и эффективного использования, а также наличие развитой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Это позволило: во-первых, оперативно найти необходимую компрометирующую информацию; и, во-вторых, убедительно вложить ее в головы избирателей.

Во втором случае формируется несколько «правильно» информационно освещаемых отличающихся только формально друг от друга «желаемых» альтернатив и несколько других, несущих негативную окраску альтернатив (в первую очередь конкурентно способных) или менее значимых.

В идеальном для манипулятора случае множество альтернатив формируется таким образом, чтобы принятие любой из них была ему выгодна.

К числу основных критериев политического выбора относятся следующие группы показателей: экономические, социальные, политические, технические и показатели результативности. На этапе принятия критерия выбора политическое манипулирование нацелено на навязывание тех показателей, которые с наибольшей выгодой представляют требуемую альтернативу. В процессе сравнения альтернатив выбора могут быть использованы как формализованные, так и дескриптивные модели.

В формализованных методах применяются различные оценки, основанные на математических расчетах. Исходными данными для проведения этих расчетов яв-

ляются установленные приоритеты, баллы, ранги и т.п., полученные в процессе социологических, экспертных и тому подобных оценок, оперативности получения которых способствуют возможности интернета. В связи с тем, что исходные данные имеют субъективный характер, на их качество может быть оказано манипулятивное воздействие путем формирования в интернет-пространстве эффективного использования соответствующих информационных ресурсов, использования информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий для их распространения, а также путем формирования компьютерного образования и подготовки кадров заданной направленности (например, деградация подрастающего поколения и воспитание в духе нелюбви к Отечеству, присутствующая в программах Сороса, до сих пор распространяющихся в интернете).

В дескриптивных моделях определяющим является человеческий фактор (например, поведенческий аспект руководителя, некоторого авторитетного лица и т.п.). Особенно сильно субъективный фактор проявляется в рациональных, ограниченно рациональных (личностно-ограниченной рациональности и организационно-ограниченной рациональности) и политических критериях сравнения альтернатив. Так как при использовании этих критериев основную роль играют свойства личности (ограниченности знаний, представлений или приверженности привычкам, предубеждениям и т.п.) информационно-ресурсный потенциал интернета позволяет формировать у соответствующей части пользователей многие из этих свойств.

Таким образом осуществляется влияние информационно-ресурсного потенциала интернета на принятие окончательного решения.

Возможности интернета в реализации методологических принципов политической манипуляции

К основным методологическим принципам политической манипуляции относятся принципы: достоверности («60 на 40»), занимательность, опора на «эффект привыкания», опора на эффект «чистой доски», эмоциональный резонанс, контраст, эффект присутствия, нагнетание обстановки страха и неуверенности [5].

Принцип достоверности («60 на 40») предполагает, что для формирования у получателя информации нужной подсознательной реакции необходимо, чтобы только 60% информации открыто «работало» на требуемый конечный результат, а 40% ее как бы «свидетельствовало против» необходимого вывода. Так достигается эффект видимой объективности информации, а значит, «ненавязанности» и самостоятельности выводов [2].

Для эффективной реализации этого принципа при помощи возможностей интернета целесообразно: разработать априорный словарь истинных информационных признаков (фактов), отражающих сущность соответствующего политического явления (процесса); разработать априорный словарь ложных информационных признаков, использование которых может изменить сущность соответствующего политического явления (процесса) в ту или иную сторону; осуществить оценку важности (значимости) как истинных, так и ложных информационных признаков; разработать механизм автоматизированного набора истинных и ложных информационных признаков соответствующего политического явления (процесса) в пропорции «60 на 40» с учетом их важности. Это позволит оперативно создавать множество различных информационных контентов, отвечающих рассматриваемому принципу в «телеграфном стиле» интернета (сжатый текст, информация, спрессованная до размеров заметки, и броские анонсы, фотографии, заголовки).

Принцип занимательности предполагает информирование (ознакомление) получателя таким образом, чтобы он серьезно не задумывался над глубинной сущностью соответствующего политического явления (процесса). Этот принцип учитывает, что в основе политического сюжета лежит не описание его цели, а показ борьбы за

его достижение. Выделяют «сюжетную занимательность» (драматургию спора), «тематическую» (политическую актуальность, конъюнктуру и т. д.), «занимательность», predeterminedенную авторитетом личностей, участвующих в споре; и так далее, вплоть до «занимательности», вызванной, к примеру, интересом того или иного представителя аудитории к необычным языковым средствам, используемым участником полемики, или чего-то другого. Еще с XIX в. известно правило: «объем материалов должен быть небольшим, а стиль публикаций — легким, ироничным» [15, с. 11].

Реализация этого принципа имеет большой отвлекающий момент и может переключать внимание получателя информации на менее значимые, но интересные обывателю явления. Особенно эффективно этот принцип может быть использован в интернет-пространстве, так как в его политической информационной части одновременно представлены различные источники информации: печатные СМИ, телевизионные передачи, блоги, комментарии и т. п. [9].

Принцип опоры на «эффект привыкания» (будничный рассказ) учитывает переход привычного из сферы сознания в сферу подсознательного и уже не контролируется разумом [10]. Этот принцип используется, например, для адаптации человека к информации явно негативного, вызывающего отрицание, содержания. Так, если нужно приручить людей к насилию, крови, убийствам, злодеяниям всякого рода, то это сообщается ежедневно, буднично. Массовость пользователей интернета способствует эффективной реализации этого принципа. Через несколько недель такой обработки потребитель информации перестает реагировать на самые чудовищные преступления и массовые убийства, творящиеся в обществе. Так, население уже практически не реагирует на террористические акты в Ираке, Афганистане и в других странах (кроме Западной Европы и США), постепенно пропадает интерес к событиям в Киеве, жертвам в Донбассе, акциям А. Навального и т. п.

Такой прием позволяет, с одной стороны, сохранить иллюзию объективного освещения событий, с другой стороны, девальвирует значимость произошедшего, создает у массовой аудитории представление о данном событии как о чем-то малозначительном, не стоящим особого внимания и, тем более, общественной оценки.

Принцип опоры на эффект «чистой доски» учитывает, что информация, получаемая впервые, крайне легко принимается и необычайно прочно запоминается. Так, появление в качестве возможного кандидата на пост Президента РФ П. Грудинина удивило многих политиков и граждан. Это позволило некоторым экспертам начально спрогнозировать его успех на выборах в пределах 15% голосов избирателей [11]. Даже то, что рейтинг П. Грудинина, по официальным данным, начал снижаться, это не уменьшило интерес к предстоящим выборам.

Принцип эмоционального резонанса предполагает создание у широкой аудитории определенного настроения с одновременной передачей пропагандистской информации и обращением не к разуму, а к чувству. Это связано с тем, что наши эмоции и чувства — это во многом социальные явления. Они могут распространяться подобно эпидемии, заражая подчас десятки и сотни тысяч людей и заставляя массы «резонировать» в унисон. Мы — существа социальные и легко воспринимаем чувства, возникающие у других [1]. В этом случае пропагандистское влияние на человека происходит на эмоциональном уровне, вне его сознательного контроля, и никакие рациональные контраргументы, если они есть, не срабатывают. Это позволяет снять психологическую защиту, которую на мыслительном уровне выстраивает человек, сознательно пытаясь оградиться от пропагандистской информации.

Особенно сильно эффект эмоционального резонанса проявляется в толпе, где происходит взаимное заражение эмоциями и, как следствие, — их интенсификация

[12]. Потенциал интернета в этом случае способствует формированию толпы за счет использования информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий, позволяющих вывести людей на улицы для реализации реальных политических действий (митинг протеста или поддержки, подача петиций, забастовки, политические акции посредством флэшмоб и т.п.) [13].

Принцип контраста основан на том, что положительное явление особенно хорошо заметно (воспринимается) на негативном фоне, и наоборот. Этот принцип используется, когда по какой-то причине сказать прямо нельзя (цензура, опасность судебного иска за клевету), а сказать очень хочется. В этом случае обеспечивается домысливание в нужном направлении. Например, представление политических конкурентов как сборища демагогов и скандалистов (с приведением внутренних конфликтов и скандалов в лагере политических оппонентов), а нужных политических движений — как команду единомышленников, профессионально занимающихся реальными конструктивными делами [14]. Соответственно подбираются новостные сюжеты и формируются информационные контенты: «плохие» ругаются за места в партийных списках — «хорошие» в это время открывают построенную за свой счет детскую больницу, помогают инвалидам и матерям-одиночкам и т.п. В целом формируется мнение, что пока одни политики борются за власть и выясняют отношения между собой, другие занимаются созидательным трудом во благо народа.

Принцип «эффект присутствия» включает в себя реализацию ряда приемов, которые должны имитировать реальность. Их постоянно используют при «репортажах с мест боев», «массовых беспорядков» и т.п. Иллюзию «боевой обстановки» создают, например, резким дерганьем камеры и сбиванием с фокуса. В это время перед камерой бегут какие-то люди, сбивчиво комментируют ситуацию подставные люди, слышны выстрелы и крики и т.п. Все выглядит так, будто бы оператор в страшном волнении, под огнем снимает реальность. Иллюзия достоверности оказывает сильнейшее эмоциональное воздействие и создает ощущение большой подлинности событий. Создается мощный эффект присутствия, мы как будто вброшены в страшную действительность, не подозревая, что это всего лишь дешевый трюк.

Принцип нагнетания обстановки страха и неуверенности учитывает, что в состоянии страха человек нуждается в помощи и легче принимает «авторитетные мнения». Интернет позволяет как культивировать страх перед конкурентом (например, перед Россией) в общественном сознании отдельных частей мирового сообщества, так и опираться на него при принятии выгодных политических решений. Например, «русская мафия», «русские хакеры», «русская угроза» — типовые штампы, нагнетающие в информационном пространстве (наиболее активно при помощи интернета) атмосферу страха и неуверенности в западном обществе, стимулирующие антигосударственную деятельность находящихся на западном финансировании отдельных политических и общественных структур внутри РФ.

Возможности интернета в реализации организационно-технических принципов политической манипуляции

К основным методологическим принципам политической манипуляции относятся принципы: оперативности (своевременности), многоканальности, непрерывности (последовательности), адекватности политической ситуации, дифференциации (избирательности), обратной связи, строгой секретности, конспиративности и централизации и согласованности действий.

Принцип оперативности (своевременности) обуславливает необходимость активного реагирования (наращивание интенсивности политического манипулирования) на изменение политической обстановки, в случае: появления острого запроса общества на перемены, возникновения революционной ситуации и т.п. Характер-

ными примерами являются реакция западных стран на события в Украине в 2013–2014 гг., когда нереализованный запрос на обещанную ассоциацию с Евросоюзом был с его помощью использован для смещения законно избранного президента страны В. Януковича, развязанной антироссийской пропаганды, формирования зоны нестабильности в важнейшем регионе ближнего российского зарубежья; проведения важных общественно-политических мероприятий (действия по принуждению к миру, выборы, саммиты, международные спортивные мероприятия, экономические и др. форумы и т.п.).

Принцип многоканальности (дублирования модифицированной различными методами политической информации) предполагает распространение манипуляционных контентов по самым различным каналам, например, путем: создания и тиражирования модифицированной политической информации в рамках персонального контента (блоги, чаты, форумы, сайты) и рассылки ее политическим сторонникам, СМИ, в адрес политических партий и органов государственной власти и отдельных граждан; продвижения соответствующих политических взглядов в блогах, чатах, форумах и телеконференциях политических партий, некоммерческих организаций (в части политических вопросов), представителей государственной власти, политических лидеров, депутатов; влияния на результаты интернет-голосования, референдумов, социологических опросов и т.п.; использования называемых «e-mail-атак» (распространения пропагандистских сообщений по электронной почте); и тому подобное.

Принципу многоканальности соответствует комплексность подачи информации и ее восприятия. На интернет-страницах размещается текстовая, графическая, иконографическая и другая информация в наиболее удобном для восприятия виде. Объем этой информации и оперативность представления может быть во много раз больше, чем у любого печатного издания, радиопередачи или телевизионной программы. Использование же современных мультимедийных технологий, позволяющих демонстрировать модифицированные документальные свидетельства, фото- и видеоматериалы при специально подобранном сопровождении (комментарии, музыка), оказывает на пользователей дополнительное эмоциональное воздействие.

Принцип непрерывности (последовательности) предполагает постоянное воздействие на элементы политической структуры всеми имеющимися силами и средствами информационно-политического манипулирования для лучшего выполнения поставленной задачи. Этот принцип нацеливает также манипуляторов учитывать естественные стремления людей быть и считаться последовательными в своих желаниях, позволяет механически, без лишних размышлений, удовлетворять их пожелания.

Главным условием реализации принципа непрерывности являются глубокое знание информационно-политической обстановки, анализ и предвидение ее наиболее существенных изменений. Именно интернет наиболее приспособлен для реализации этого принципа, так как не требует значительного времени на подготовку материалов в электронном виде для их размещения и регулярного обновления на отдельных страницах, в интернет-изданиях и различного рода новостных рассылках, форумах и конференциях. При этом пользователи получают ее в режиме реального времени (в отличие, например, от читателей периодических изданий). Кроме того, целенаправленное воздействие на информационные ресурсы методами информационно-политической манипуляции может осуществляться не только в заранее запланированное время, но и по мере возникновения необходимости.

Принцип адекватности политической ситуации предполагает соразмерность затраченных усилий на информационно-политическое манипулирование поставленным целям в сложившихся условиях политической обстановки (такую интенсивность применения методов политического манипулирования, которая соответствует значимости решаемой проблемы).

Принцип дифференциации (избирательности) предполагает использование тех методов политической манипуляции, которые являются наиболее эффективными для воздействия на конкретное должностное лицо, общественно-политическую или иную организацию, или социальную группу. При этом должны учитываться и использоваться особенности поведения и реакций людей, программ политических партий, взглядов общественно-политических и т. п. организаций. Например, воздействие на общественно-политическое сознание граждан может осуществляться через специально созданные сайты: Госбук. РосПил, Веб-выборы 2012, Podkontrol.ru, Сделано у нас, Сделано у них, Российская энциклопедия кандидатов, Толкователь, FogNews (старый, новый), Zampolit.com и т. п. Так, на российском сайте Zampolit.com, позиционирующем себя как главный портал политинформации, представлена информация о политических деятелях, их доходах, сведениях о личной жизни и о компроматах. Также на сайте размещаются новости о политике, предстоящих выборах и иных новостях. В декабре 2017 г. на сайте размещены сведения о 4454 политиках.

Воздействие на отдельных политических лидеров и попытка их дискредитации могут осуществляться путем взлома их аккаунтов и модификации находящейся в них информации. Активная экспансия деятелей различных ветвей власти и чиновников России, оппозиционных политиков и оппозиционных интернет-СМИ в интернете пришлась на 2008–2010 гг., популярными сервисами для них стали Живой Журнал и Твиттер. В этот период также стала активной деятельность по созданию имперсонаторов и пародийных блогов известных политиков. Имеют свои блоги такие российские политики, как Д. Медведев (Председатель Правительства России — сайт <http://premier.gov.ru/events/>), С. Миронов (председатель политической партии «Справедливая Россия» — сайт <http://mironov.ru/>), В. Жириновский (председатель ЛДПР — сайт <https://ldpr.ru/>), Г. Зюганов (председатель ЦК КПРФ — сайт <http://www.zyuganov.kprf.ru/>), Р.Кадыров (глава Чеченской Республики сайт <http://www.ramzan-kadyrov.ru/>), Ю-Б. Евкуров (глава Республики Ингушетия — сайт <http://www.ingushetia.ru/president/>), А. Навальный (создатель «Фонда борьбы с коррупцией» <https://navalny.com/>), И. Яшин (российский муниципальный и политический деятель: депутат совета депутатов муниципального округа Красносельский города Москвы с 10 сентября 2017 г., председатель совета депутатов района Красносельский города Москвы, глава МО Красносельский с 7 октября 2017 г. — сайт <https://twitter.com/ilyayashin>) и многие другие.

При реализации принципа дифференциации (избирательности) большое значение должно придаваться знанию общей и конкретной обстановки, намерений и целей лиц, в отношении которых проводятся информационно-манипуляционные действия. Информационно-ресурсный потенциал интернета позволяет это сделать весьма оперативно (например, у компании «Яндекс» имеется сервис для поиска личных страниц людей по 16 соцсетям — yandex.ru/people). Если это лицо будет иметь достоверные данные о вопросе, по которому его пытаются ввести в заблуждение, то манипуляция не достигнет цели. В связи с этим считается, что при планировании информационно-политической манипуляции должны тщательно изучаться и учитываться осведомленность объекта манипуляции по тем вопросам, по которым предполагается ввести его в заблуждение. При этом обязательно необходимо обеспечить правдоподобность информационно-манипуляционных мероприятий.

Принцип обратной связи предполагает изучение результатов информационно-политического манипулирования для оценки их эффективности и выработки стратегии дальнейших действий.

Основными методами получения таких результатов являются социологический опрос и изучение состояния информационного пространства.

Максимально оперативно получить достоверные социологические данные о результатах информационно-манипуляционного воздействия можно путем проведения

опроса в интернете. Для этого должны использоваться все те потенциальные возможности Сети, которые позволяют обмениваться сообщениями при регистрации или без нее: электронная почта, интернет-пейджинг (ICQ и ей подобные), форумы, чаты, блоги, специализированные социальные сервисы (знакомства, поиск одноклассников и т.п.) и т.д. К числу систем, позволяющих проводить такие опросы, можно отнести Testograf, Surveymonkey.com, Google Forms и другие [7].

Изучение состояния информационного пространства по какому-либо направлению может быть оценено при помощи таких известных статистических методов, как контент-анализ и ивент-анализ.

Контент-анализ представляет собой специальный достаточно строгий метод качественно-количественного анализа содержания документов в целях выявления или измерения социальных фактов и тенденций, отраженных этими документами. Особенность его состоит в том, что он изучает документы в их социальном контексте, подсчитывая частоту употребления тех или иных терминов [4]. Перечень этих терминов может быть сформирован из вышеупомянутого априорного словаря ложных информационных признаков.

Ивент-анализ представляет собой методику (называемую иначе методом анализа событийных данных), направленную на обработку информации, показывающую, кто говорит или делает, что говорит или делает, по отношению к кому и когда говорит или делает [2]. Систематизация и обработка соответствующих данных осуществляется по следующим признакам: субъект-инициатор (кто), сюжет (что), объект (по отношению к кому), дата события (когда).

Автоматические системы распознавания терминов, входящие в информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии и автоматизированные информационные системы и механизмы информационно-ресурсного потенциала интернета, позволяют распознавать русский, латинский, арабский и другие алфавиты и даже смешанные тексты. Среди отечественных наиболее широко известны и распространены программы FineReader и CuneiForm [8].

Принцип строгой секретности и конспиративности организации информационно-политических мероприятий должен соблюдаться всеми субъектами, поскольку любая манипуляция будет иметь смысл лишь при условии, если оно не будет раскрыто тем, на кого рассчитано. Поэтому в замысел данных мероприятий должен посвящаться лишь строго ограниченный круг лиц, а сами мероприятия должны проводиться в интернете таким образом, чтобы источник информации было трудно обнаружить. Потенциальные возможности интернета позволяют решить проблему анонимности, например, путем: обеспечения приватных режимов браузеров (имеются у Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera); применения средств анонимизации и работой с интернет-сервисами через прокси-серверы; использования специальных клиентов, предлагающих организовать распределенный P2P-обмен трафиком, в котором не будет возможности «найти концы» и других [3].

Принцип централизации и согласованности действий при разработке и осуществлении информационно-политических действий имеет важное практическое значение. Обычно важнейшие мероприятия по информационно-политическому манипулированию планируются одним специальным органом. Разработанный им план согласовывается с руководством и другими компетентными органами и учреждениями. Без наличия такого согласования жертвой заблуждения может стать не только политические противники, но и некоторые добросовестные и дружественные партнеры. Управление и контроль мероприятиями информационно-политического манипулирования должны быть сосредоточены в одних руках. Это необходимо для того, чтобы избежать несогласованности в действиях различных органов и осуществить четкое исполнение замысла, без негативного влияния на достижение других целей политического манипулирования.

Обсуждение

Таким образом, интернет обладает высокими манипулятивными возможностями, которые обеспечивают:

- эффективную реализацию главного, методологических и организационно-технических принципов политического манипулирования. Для этого в основном реализуются такие составные части потенциала интернета, как: информационные ресурсы, методы обеспечения их накопления, сохранности и эффективного использования; информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии; информационно-телекоммуникационная инфраструктура (технологическая сетевая среда передачи и обработки данных); система компьютерного образования и подготовки кадров и некоторые другие;
- возможность организовать массовые беспорядки, формировать различные социальные группы с требуемой направленностью мышления, используя также, кроме вышеназванных, такие свойства интернета, как развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура (технологическая сетевая среда передачи и обработки данных), обеспечивающая глобальный доступ к информационным ресурсам;
- операции информационно-политического манипулирования требуют тщательного выбора времени их проведения. Должен быть предусмотрен подготовительный этап для выполнения следующих задач: описание операции; оценка возможностей оценки текущего состояния политической обстановки; оценка реакции объектов информационно-политической манипуляции.

Выводы

Полученные результаты свидетельствуют о подтверждении выдвинутой гипотезы исследований.

Литература

1. *Авченко В.* Теория и практика политических манипуляций в современной России [Электронный ресурс]. URL: <http://psyfactor.org/polman6.htm> (дата обращения: 14.01.2018).
2. *Беляев Д. П.* Разруха в головах. Информационная война против России. СПб. : Питер, 2014.
3. *Бухарин С. Н.* Методы и технологии информационных войн. М. : Академический проект, 2007.
4. *Грамши А.* Тюремные тетради [Электронный ресурс]. URL: <https://www.civisbook.ru/files/File/Gramshi,tetradi.pdf> (дата обращения: 14.01.2018).
5. *Грачев Г., Мельник И.* Манипулирование личностью: организация, способы и технологии информационно-психологического воздействия [Электронный ресурс]. URL: <http://www.evartist.narod.ru/text3/72.htm> (дата обращения: 4.01.2018).
6. *Кара-Мурза С. Г., Смирнов С.* Манипуляция сознанием 2 [Электронный ресурс]. URL: http://www.xliby.ru/politika/manipuljacija_soznaniem_2/p16.php (дата обращения: 11.01.2018).
7. *Корнилов В.* Фарс и выборы: Франция накануне голосования [Электронный ресурс]. URL: <https://news-front.info/2017/03/03/fars-i-vybory-frantsiya-nakanune-golosovaniya-vladimir-kornilov/> (дата обращения: 14.01.2018).
8. *Левкин И. М., Микадзе С. Ю.* Добывание и обработка информации в деловой разведке. СПб., 2015.
9. *Манойло А. В.* Государственная информационная политика в особых условиях: монография. М. : МИФИ, 2003.
10. *Олешко В. Ф.* Журналистика как творчество : учеб. пособие для курсов «Основы журналистики» и «Основы творческой деятельности журналиста». М. : РИП-холдинг, 2003.
11. *Омеличкин О. В.* Политический выбор в России: факторы и мотивы [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-vybor-v-rossii-factory-i-motivy> (дата обращения: 14.01.2018).

12. Печень В. С., Авдеева Т. Г. Национальная экономика Беларуси: учеб. пособие. Бобруйск : БФ УО БГЭУ, 2009.
13. Почепцов Г. Г. Информационные войны. М. : Рефл-бук; Киев : Ваклер, 2000.
14. Соколова Р. И. Технология власти. Философско-политический анализ: монография. М. : Институт философии РАН, 1995.
15. Федотова Н. А. Рекреативная функция СМИ: динамика развития и способы реализации [Электронный ресурс]. URL: http://conf.bashedu.ru/archive/Lomonosov_2008/09_10.pdf (дата обращения: 17.01.2018).

Об авторе:

Борщенко Виктор Владимирович, преподаватель факультета профессионального образования и довузовской подготовки Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); boss-victor@yandex.ru

References

1. Avchenko V. The theory and practice of political manipulations in modern Russia [An electronic resource]. URL: <http://psyfactor.org/polman6.htm> (date of the address: 1/14/2018). (In rus)
2. Belyaev D. P. Ruin in the heads. Information war against Russia. SPb. : Piter, 2014. 88 p. (In rus)
3. Bukharin S. N. Methods and technologies of information wars. M.: Academic project, 2007. 384 p. (In rus)
4. Gramshi A. Prison notebooks [An electronic resource]. URL: <https://www.civisbook.ru/files/File/Gramshi,tetrad.pdf> (date of the address: 1/14/2018). (In rus)
5. Grachev G., Melnik I. Manipulation of the personality: organization, ways and technologies of information and psychological influence [An electronic resource]. URL: <http://www.evartist.narod.ru/text3/72.htm> (date of the address: 1/4/2018). (In rus)
6. Kara-Murza S., Smirnov S. Consciousness Manipulation 2 [Electronic resource]. URL: http://www.xliby.ru/politika/manipuljacija_soznaniem_2/p16.php (date of the address: 1/11/2018). (In rus)
7. Kornilov V. Farce and elections: France on the eve of vote. [Electronic resource]. URL: <https://news-front.info/2017/03/03/fars-i-vybory-frantsiya-nakanune-golosovaniya-vladimir-kornilov/> (date of the address: 1/14/2018). (In rus)
8. Levkin I. M., Mikadze S. Yu. Information getting and processing in business investigation. SPb., 2015. 145 p. (In rus)
9. Manoilo A. V. State information policy in special conditions: monograph. M. : MEPhI, 2003. 234 p. (In rus)
10. Oleshko V. F. Journalism as creativity. Manual for the courses "Fundamentals of Journalism" and "Bases of Creative Activity of the Journalist". M. : RIP-holding, 2003. 128 p. (In rus)
11. Omelichkin O. V. Political choice in Russia: factors and motives [An electronic resource]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskiy-vybor-v-rossii-factory-i-motivy> (date of the address: 1/14/2018). (In rus)
12. Pechen' V. S., Avdeeva T. G. National economy of Belarus: tutorial / V. S. Pechen', T. G. Avdeeva. Babruysk: BB BSEU, 2009. 263 p. (In rus)
13. Pocheptsov G. G. Information wars. M. : Refl-buk; Kiev: Vakler, 2000. 576 p. (In rus)
14. Sokolova R. I. Technology of the power. Philosophical and political analysis: monograph. M. : Institute of philosophy RAS, 1995. 163 p. (In rus)
15. Fedotova N. A. Recreative function of media: dynamics of development and ways of realization [An electronic resource]. URL: http://conf.bashedu.ru/archive/Lomonosov_2008/09_10.pdf (date of the address: 1/17/2018). (In rus)

About the author:

Victor V. Borshchenko, lecturer of Faculty of Secondary Vocational and Pre-University Education of North-West institute of management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation); boss-victor@yandex.ru